

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) TAILOR-GO

APLIKASI BISNIS 2025

BMC (Business Model Canvas) Tailor Go

Customer Segments	Value Propositions	Channels
<ul style="list-style-type: none"> - Seseorang yang ingin membuat pakaian custom (pria dan wanita) - Pebisnis UMKM Fashion/latihan yang mencari jasa konveksi kecil - orang yang membutuhkan perbaikan (restorasi) pakaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan: Pesan dan konsultasi jahit custom tanpa harus datang (melalui aplikasi) - Transparansi: Estimasi biaya dan waktu pengerjaan yang jelas - Garansi: Jaminan kualitas jahitan dan reparasi yang mudah jika tidak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi mobile Tailor Go (ios dan Android sebagai platform utama) - Media Sosial (Instagram, TikTok) untuk promosi dan galeri desain - Layanan kurir pihak ketiga untuk pengiriman bahan dan pengiriman hasil jadi
Revenue Streams	Customer Relationships	Key Resources
<ul style="list-style-type: none"> - Komisi dari setiap transaksi jasa jahit - Biaya jasa pengiriman - Iklan premium untuk penjahit dengan rating tinggi/promosi khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan customer service yang responsif - Sistem rating dan view penjahit untuk menjaga kualitas - Notifikasi progress pengerjaan secara berkala via aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Platform digital: Aplikasi mobile - Jaringan penjahit: penjahit/konveksi terverifikasi yang bermitra - Merek dan Reputasi (Tailor Go)
Key Activities	Key Partnerships	Cost Structure
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi - Akuisisi dan verifikasi penjahit - Pengelolaan transaksi, pembayaran, dan logistik 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahit Indirect dan konveksi (mitra penyedia jasa) - Penyedia jasa kurir/logistik - Penyedia layanan pembayaran digital - pemasok bahan (opsi pembelian bahan melalui aplikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi (IT/Server) - Biaya pemasaran dan promosi (iklan digital) - Gaji tim inti (manajemen, customer service, IT) - Biaya komisi pembayaran (payment gateway)

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning*, 43(2-3), 172-194. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>

Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014). *The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionize Your Business*. Pearson Education.

Kemendikbud RI. (2022). *Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia: Sub-Sektor Fashion dan Aplikasi Digital*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.